

BIOLOGICAL SCIENCES

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОЗГА ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССАХ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОДЫ ГЕОМАГНИТНОГО ПОКОЯ

Аллахвердиев А.Р.

Доктор медицинских наук, профессор.

Министерство Науки и Образования Азербайджанской

Республики Институт Физиологии им.Академика Абдуллы Гараева. г.Баку, Азербайджан

Аллахвердиева А.А.

Кандидат медицинских наук, доцент

Министерство Науки и Образования Азербайджанской

Республики Институт Физиологии им.Академика Абдуллы Гараева. г.Баку, Азербайджан

Институт Физических проблем Бакинского Государственного

Университета. г.Баку, Азербайджан

NON-SPECIFIC SYSTEMS OF THE WOMEN'S BRAIN IN THE PROCESSES OF MENTAL ACTIVITY DURING PERIODS OF GEOMAGNETIC REST

Allakhverdiev A.

Doctor of Medical Sciences, Professor

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Institute of Physiology named after academician Abdulla Garayev,

Baku, Azerbaijan

Allakhverdieva A.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

Institute of Physiology named after academician Abdulla Garayev,

Baku, Azerbaijan

Institute of Physical Problems of Baku State University

Baku, Azerbaijan

Аннотация

В работе представлены результаты персонализированного анализа неспецифических систем головного мозга женщин, в возрасте 30-35 лет при переходе от состояния покоя к активной умственной деятельности -счет в уме - в дни со спокойной магнитной обстановкой. Регистрация ЭЭГ проводилась от основных областей коры больших полушарий с использованием компьютерных энцефалографов «Neuron-Spektr-5» и «Neurofax». Вычислялись индексы, амплитуды и частотные характеристики основных спектров электрической активности. Выявленное в результате исследования увеличение индекса тета- ритма в височных областях при решении арифметической задачи в геомагнитно спокойные дни, отражает особую роль подкорково-корковых, в частности гиппокампально-темпоральных связей в процессах мыслительной деятельности. В то же время формируется более оптимальная структура ЭЭГ, что достигается усилением восходящих активирующих посылок неспецифических систем, сопровождающихся учащением и повышением энергии корковой активности.

Abstract

The paper presents the results of a personalized analysis of non-specific systems of the female brain, at the age of 30-35 years, when moving from a state of rest to active mental activity - mental arithmetic - on days with a calm magnetic situation. EEG recording was carried out from the main zones of the cerebral cortex using the Neuron-Spectrum-5 and Neurofax computer encephalographs. Calculations of indices, amplitudes and frequency characteristics of the electrical activity spectrum were performed. The study revealed an increase in the theta rhythm index in the temporal regions when solving an arithmetic problem on geomagnetically quiet days, reflects the special role of subcortical-cortical, hippocampal-temporal connections in the processes of mental activity. At the same time, a more optimal EEG structure is formed, which is achieved by strengthening the ascending activating impulses of non-specific systems, accompanied by an increase in the frequency and energy of cortical activity.

Ключевые слова: электроэнцефалография, частотно-амплитудный, индексный анализы, счет в уме, женский пол, спокойные дни.

Key words: electroencephalography, frequency-amplitude, index analysis, mental arithmetic, female gender, quiet days.

Введение. Возрастно-половые аспекты деятельности головного мозга в различных функциональных состояниях является мультидисциплинарной проблемой, охватывающей как фундаментальные, так и прикладные вопросы жизнедеятельности организма. Рассматривая организм как систему, находящуюся в постоянном контакте с окружающей средой, исследование влияния внешних факторов на мозговую деятельность различных возрастных групп женщин и мужчин, приобретает особую значимость для понимания нейрофизиологических механизмов и разработки клинико-профилактических мероприятий. Среди факторов внешней среды особый интерес вызывает геомагнитная обстановка Земли, зависящая от состояния Солнечной активности. Вспышки на Солнце и доставленная скоростным ветром на Землю ионизированные частицы, вызывают изменения магнитной обстановки, вплоть до магнитных бурь высокого уровня.

Продолжая серию исследований, посвященных влиянию геомагнитной обстановки на различные функциональные состояния головного мозга женщин, в данной работе представлены результаты персонифицированного анализа неспецифических систем при переходе от состояния покоя к активной умственной деятельности в дни со спокойной магнитной ситуацией. В последующем планируется проведение аналогичных исследований при возмущении геомагнитной обстановки. В доступной литературе имеются работы касающиеся изучения динамики электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при смене функциональных состояний, но степень геомагнитной возмущенности в них не учитывалась (1, 2)

Методика. Для устранения влияния индивидуальных различий на результаты проведенного исследования, нами применялись персонифицированные подходы и анализ изменений у одной и той же личности. К обследованию на фоне добровольного согласия были привлечены женщины в возрасте 30-35 лет, не имеющие неврологических и психических заболеваний. Исследование заключалось в фиксации электроэнцефалограмм с использованием компьютерных энцефалографов «Neuron-Spekt-5» и «Neurofax» в состоянии спокойного бодрствования и при умственном напряжении (в качестве модели когнитивной деятельности использовался счет в уме) при закрытых глазах. Женщины выполняли арифметическую задачу в уме, состоящую из простых заданий на сложение и вычитание

одно и двузначных чисел. Задача (задание) широко используется в психофизиологических исследованиях и служит инструментом для активации определенных когнитивных процессов, позволяющих изучать, реакцию мозга на различные ситуации. В таких исследованиях могут применяться задачи на внимание, на принятие решений, запоминание, числовые вычисления, для последующей оценки изменений в электрофизиологических показателях, таких как ритмы ЭЭГ. Расположение электродов соответствовало международной схеме 10-20 %, от основных областей правой и левой гемисферы мозга: лобных полюсов (Fp2 и Fp1) лобных областей (F4 и F3) центральных (C4 и C3) и теменных зон (P4 P3), затылочных отделов (O2 и O1), передневисочных сегментов (F8 и F7), центрально височных (T4 и T3) и задневисочных (T6 и T5) сегментов коры. Для анализа полученных данных использовались 10 секундные безартефактные сегменты ЭЭГ, обрабатываемые программой Нейрон Спектр NET фирмы Нейрософт. Были произведены вычисления индексов, амплитуд и частотных характеристик для спектров электрической активности, соответствующих дельта, тета, альфа, низкочастотному бета-1 и высокочастотному бета-2 диапазонам. Электроэнцефалографические записи проводились в дни со спокойной гелиогеомагнитной обстановкой $K_p=1-2$. Информация о магнитной обстановке в городе Баку, предоставлялась кафедрой астрофизики Бакинского Государственного Университета.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате периодометрического анализа были получены частотно-амплитудные и индексные характеристики биоэлектрической активности основных корковых областей правой и левой гемисфер, выявляющие структуру ЭЭГ женщин 30-35 лет в состоянии покоя и при решении арифметической задачи в геомагнитно-спокойные периоды. Для определения особенностей динамики показателей ЭЭГ при переходе из состояния покоя в напряженное, нами проводился сравнительный анализ спектра соответствующих показателей, с построением гистограмм, отражающих величины изменений. На рис.1 и рис.2 представлены изменения индекса дельта-ритма и тета-ритма по основным областям обоих полушарий при переходе из одного функционального состояния в другое в спокойные дни.

Рис.1 Индексы дельта-ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни Горизонталь –корковые области мозга, вертикаль динамика выраженная в виде –разницы между величинами индекса дельта-ритма при счете в уме и в состоянии покоя.

Рис.2 Индексы тета -ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни Остальные обозначения те же, что и на рис.1

Как видно из представленных данных в спокойные дни переход в состояние решения арифметической задачи сопровождается снижением индекса дельта-ритма по всем корковым областям. Индекс тета-диапазона при переходе из спокойного в состояние напряжения при $Kp=1-2$, (на фоне понижения в других областях) увеличивался в темпоральных отделах. Обоснованно полагают, что функциональная активность в диапазоне тета-ритма связана с разнообразными психическими процессами. В частности, считается, что рост спектральной мощности ритма тета-диапазона указывает на повышенное умственное напряжение индивида и его готовность к выполнению задания (3,4). Увеличение спектральной составляющей ритма тета-диапазона в электроэнцефлограмме характерно для состояний эмоционального напряжения, когнитивной нагрузки и связано с процессами памяти и обучения (4,5,6,7). и с неспецифическими переменными - с уровнем внимания (8).

В задачах, направленных на эпизодическую память, установлена связь между ростом мощности тета-ритма и успешностью запоминания (10). Исследования указывают, что транскраниальная сти-

муляция на частоте тета-ритма в определенных отделах коры, прежде всего в префронтальной и парietальной приводит к синхронизации нейронной активности данной частоты и помогает выполнять мнестические задачи с большим эффектом (11, 12, 13). Тета-активность рассматривают как один из элементов процесса регуляции, поддерживающих механизмы рабочей памяти (14). Тета-ритм фиксируется при адаптивных перестройках организма в ответ на изменения окружающей среды (15, 16, 17), а также в рамках различных эмоциональных процессов (18) При воспроизведении самых ярких и образных автобиографических воспоминаний увеличивается спектральная мощность тета-ритма (19) Из приведенных данных можно судить что тета-ритм связан с функционированием памяти, внимания и исследования новых навыков, и неразрывен с состоянием эмоционального напряжения (20) Мыслительная деятельность сопровождается перестройкой структуры электроэнцефалограммы, в том числе и изменениями медленно-частотного спектра активности. (21, 22, 23). При этом увеличение процентной выраженности волн медленного диапазона коррелирует со степенью интеллектуального напряжения (24). Опираясь на то, что степень

процентной представленности и мощности тета-ритма положительно коррелирует с успешностью решения когнитивной нагрузки (25,26,27), полученные нами данные созвучны с этими результатами, но параллельно свидетельствуют о приоритете при этом темпоральных областей.

Таким образом выявленное нами увеличение тета-индекса в височных областях при умственной нагрузки в спокойные дни, по-видимому отражает особую роль этих корковых отделов, участвующих в когнитивных процессах, направленных для достижения поставленных задач.

Рис.3 Индексы альфа -ритма при умственном напряжении в отличии от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис.1

При смене функционального состояния, изменения претерпевал и индекс альфа-ритма. При переходе в состояние психического напряжения наблюдается снижение индекса альфа-ритма во всех отделах (рис 3). Альфа-ритм является показателем зрелости коры головного мозга, его повышенные показатели в каудальных областях мозга являются индикатором естественного процесса онтогенеза в соответствии с возрастной динамикой. Существует гипотеза, согласно которой частота альфа-ритма отражает уровень «когнитивной готовности», т.е. потенциальной способности функционирующих сетей нейронов к деятельности в когнитивной сфере (28). На изменения в картине ЭЭГ показателей альфа - ритма при когнитивных нагрузках у женщин указывают ряд исследователей (29). Также в ряде работ рассматривается реакция альфа ритма на успешность обучения (30, 31). Авторы отмечают понижение мощности альфа- ритма при длительной когнитивной нагрузке Klimesch (32), отмечая, что понижение мощности альфа ритма при решении арифметической задачи связано с тем, что такого рода деятельность требует задействования рабочей памяти это и ведет к подавлению на электроэнцефалограмме альфа- ритма.

Также было установлено, что во время выполнения когнитивных заданий наблюдается снижение мощности альфа-ритма (33,34). Различные исследователи показывают, что уровень пика альфа ритма положительно связан с когнитивными процессами, включая память и быстроту передачи информации (35, 36), хотя некоторые специалисты отмечают уменьшение мощности альфа-ритма после длительной когнитивной нагрузки (37). Klimesch (32) отмечает, что снижение мощности альфа-ритма после когнитивной нагрузки, например, после выполнения математической задачи связана с необходимостью задействования рабочей памяти, а это приводит к подавлению альфа-ритма на электроэнцефалограмме. Также успешность выполнения работы связывается с асимметрией мощности альфа-ритма (38). Авторами показано, что при успешном выполнении вербальной задачи мощность альфа-ритма снижалась в левом полушарии, а при работе с пространственной задачей — в правом. Полученные нами результаты касающиеся изменений характеристик альфа ритма при смене функциональных состояний согласуются с результатами вышеуказанных исследователей.

Рис.4 Индексы бета-1 ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис.1

Рис.5 Индексы бета 2 -ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис.1

Рис 4 и рис 5 наглядно демонстрирует, что в геомагнитно-спокойные дни переход в состояние выполнения задачи сопровождается повышением индекса высокочастотного бета-ритма. Буксем (39) указывал на повышение ритма бета-диапазона после длительной когнитивной нагрузки регистрируемое в лобных отведениях. Ритмы бета диапазона чаще всего регистрируются от фронтальных (лобный бета-ритм) и центральных (роландический бета- ритм) отведений обеих гемисфер. Изменения основных характеристик лобного бета-ритма наблюдается при выполнении когнитивных задач, направленных на принятие решений и оценивание стимула. Исследования показали, что уровень мощности бета-ритма напрямую коррелирует с уровнем метаболической активности в соответствующих отделах мозга (40). Klimesch (41) предполагает, что

повышение мощности низкочастотного бета ритма связано с увеличением усилий, которые испытуемый должен приложить для поддержания высокой концентрации внимания в процессе выполнения заданий. Поликанова (42) установила, что в результате длительной когнитивной нагрузки наблюдается увеличение мощности всего диапазона бета ритма, включающего бета 1 и - бета-2 поддиапазоны.

Динамика процентной представленности бета-ритма при переходе от покоя к счету в уме в спокойные дни, свидетельствует об усилении восходящих влияний наиболее высоких звеньев активирующих механизмов неспецифических систем, формирующих оптимальное функциональное состояние корковых областей, необходимое для достижения поставленных целей.

Рис.6 Амплитуда альфа- ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис.1

Рис.7 Амплитуда бета1-ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис.1

Рис.8 Амплитуда бета2- ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1

Как видно из гистограмм (рис 7, 8) в геомагнитно спокойные дни почти во всех областях переход к умственному напряжению ведет к увеличению амплитуды ритмов альфа- и бета- диапазонов. Характеристики альфа-ритма претерпевают изменения амплитуды при изменении функциональных состояний мозга, при этом повышение его амплитуды свидетельствует об усилении тормозных процессов, а понижение – об увеличении активационных. (43, 44). Налицо некоторое не соответствие в полученных нами данных: с одной стороны снижение индекса альфа-ритма, с другой-увеличение его амплитуды. Что требует дальнейшего детального рассмотрения.

Динамика амплитуды ритмов в спокойные периоды при смене покоя умственной нагрузкой свидетельствует о формировании структуры ЭЭГ с

большой энергией, в диапазоне быстрочастотных ритмов, которые отражают более оптимальный вариант функционального состояния, необходимого для решения поставленной задачи.

Частотные характеристики ритмов, претерпевали различные изменения (рис 9, 10). При этом, существенные различия наблюдались в диапазонах тета- и высокочастотного бета- ритма. В базе научных данных рассматривается влияние различных типов умственной деятельности на частотные характеристики ритмов тета-диапазонов и связи между изменениями этих ритмов и успешностью выполнения когнитивных задач (9). Переход от спокойного состояния к умственной нагрузке, проявлялся диффузным повышением частоты ритма тета- диапазона и выраженным учащением высокочастотного бета.

Рис.9 Частота тета- ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1

Рис.10 Частота бета 2 ритма при умственном напряжении в отличие от состояния покоя в спокойные дни. Остальные обозначения те же, что и на рис.1

Проведенное исследование, свидетельствует о том, что при переходе от состояния покоя к актив-

ной мыслительной деятельности выраженные изменения прослеживаются в характеристиках частот,

амплитуд и процентной представленности, главным образом, ритмов медленного и быстрого диапазонов. Увеличение индекса тета- ритма в височных областях при решении арифметической задачи в геомагнитно спокойные дни, отражает особую роль подкорково-корковых, в частности гиппокампально-темпоральных связей в процессах мыслительной деятельности. В то же время, в процессе реализации задания в спокойные геомагнитные периоды формируется более оптимальная структура ЭЭГ, что достигается усилением восходящих активирующих посылок неспецифических систем, сопровождающихся учащением и повышением энергии корковой активности. Результаты настоящего исследования являются основой для проведения сравнительного анализа аналогичных данных молодых женщин при возмущении геомагнитной обстановки.

Список литературы

1. А. В. Истомина, А. Ю. Фарбер, А. В. Манжурцев, М. В. Ублинский, М. Арсалиду. Журнал высшей нервной деятельности, 2025, том 75, № 1, с. 31–53 УДК: 612.821.2. Нейронные корреляты решения арифметических задач у взрослых 2025 г.
2. Zuma I, Tukaev S, Seleznov I, Kiyono K, Popov A, Chernykh M, Shpenkov O. Физиология Высшей нервной (когнитивной) деятельности человека. Electroencephalograms during Mental Arithmetic Task Performance. Data. 2019; 4(1):14. <https://doi.org/10.3390/data4010014> (дата обращения: 25.04.2024).
3. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса / М.: М
4. Русалова М.Н. Фронтно-окципитальная асимметрия мощности тета-ритма ЭЭГ человека // Асимметрия. 2018. Том 12. № 3. едичина, 1968. 548 с.
4. Русалова М.Н. Фронтно-окципитальная асимметрия мощности тета-ритма ЭЭГ человека // Асимметрия. 2018. Том 12. № 3. едичина, 1968. 548 с.
5. Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis // Brain Research Reviews. 1999. Vol. 29. № 2—3. P. 169—195.
6. Laukka, S.J., Jarvilehto, T., Alexandrov, Yu.I., Lindquist J. Frontal midline theta related to learning in a simulated driving task // Biological psychol. 1995. Vol. 40. P. 313—320.
7. Ulanovsky N., Moss C.F. Hippocampal cellular and network activity in freely moving echolocating bats // Nat Neurosci. 2007. Vol. 10. № 2. P. 224—233. DOI:10.1038/nn1829
8. Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Венерина Я.А. Электрофизиологические корреляты достижения результата целенаправленной деятельности человека в условиях ритмически организованной оптической стимуляции частотой 10 Гц // Методические аспекты и разработки. Психическое здоровье. 2020. № 7. С. 9—15.
9. Жожикашвили Н. А., Бакумова А. Д. Альфа- и тета- ритмы как маркеры когнитивного усилия. Российский психологический журнал, 2022, ТОМ 19, № 2, 201-219. doi: 10.21702/rpj.2022.2.15 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
10. Lin J., Rugg M., Das S. et al. Theta band power increases in the posterior hippocampus predict successful episodic memory encoding in humans // Hippocampus. 2017. Vol. 27. P. 1040—1053. DOI:10.1002/hipo.22751
11. Alekseichuk I., Pabel S.C, Antal A, Paulus W. Intrahemispheric theta rhythm desynchronization impairs working memory // Restor Neurol Neurosci. 2017. Vol. 35. № 2. P. 147—158. DOI:10.3233/RNN-160714
12. Chander B.S., Witkowski M., Braun C., Robinson S.E., Born J., Cohen L.G., Birbaumer N., Soekadar S.R. tACS Phase Locking of Frontal Midline Theta Oscillations Disrupts Working Memory Performance // Front Cell Neurosci. 2016. Vol. 120. № 10. DOI:10.3389/fncel.2016.00120
13. Wang W.C., Wing E.A., Murphy D.L.K., Luber B.M., Lisanby S.H., Cabeza R., Davis S.W. Excitatory TMS modulates memory representations // Cogn Neurosci. 2018. Vol. 9. № 3—4. P. 151—166. DOI:10.1080/17588928.2018.1512482
14. Sauseng P., Griesmayr B., Freunberger R., Klimesch W. Control mechanisms in working memory: a possible function of EEG theta oscillations // Neurosci Biobehav Rev. 2010. Vol. 34. № 7. P. 1015—1022. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2009.12.006
15. Harper J., Malone S.M., Iacono W.G. Theta—and delta-band EEG network dynamics during a novelty oddball task // Psychophysiology. 2017. Vol. 54. № 11. P. 1590—1605. DOI:10.1111/psyp.12906
16. Cavanagh J.F., Zambrano-Vazquez L., Allen J.J. Theta lingua franca: a common mid-frontal substrate for action monitoring processes // Psychophysiology. 2012. Vol. 49. № 2. P. 220—238. DOI:10.1111/j.14698986.2011.01293.x
17. Burwell S.J., Malone S.M., Bernat E.M., Iacono W.G. Does electroencephalogram phase variability account for reduced P3 brain potential in externalizing disorders? // Clin Neurophysiol. 2014. Vol. 125. № 10. P. 2007—2015. DOI: 10.1016/j.clinph.2014.02.020
18. Князев Г.Г., Митрофанова Л.Г., Бочаров А.В. Эмоциональный интеллект и осцилляторные ответы на эмоциональные выражения лиц // Физиология человека. 2013. Том 39. № 4. С. 41—48. DOI:10.7868/S0131164613030120
19. Knyazev G.G., Savostyanov A.N., Bocharov A.V., Dorosheva E.A., Tamozhnikov S.S., Saprigyn A.E. Oscillatory correlates of autobiographical memory // Int. J Psychophysiol. 2015. Vol. 95. № 3. P. 322—332. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2014.12.006
20. Karatygin N.A., Korobeinikova I.I., Venerina Y.A., Venerin A.A., Alexandrov Y.I. Spectral Characteristics of the EEG Theta-Band and Efficiency of Cognitive Test «N-Back» Performing. Eksperimental'naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2022. Vol. 15, no. 2, pp. 95—110. DOI: <https://doi.org/10.17759/expsy.2022150208> (In Russ.).
21. Коробейникова, И.И. Связь результативности интеллектуальной тестовой деятельности чело-

века с различными спектральными характеристиками альфа-ритма фоновой ЭЭГ // Тюменский медицинский журнал. 2014. Т. 16, № 3. С. 50-53

22. Лобасюк Б.А., М. И. Боделан, В. В. Мартынюк, К. В. Аймедов, Системный анализ электрогенеза при счете в уме. Психиатрия, Психіатрія, Неврологія та Медична Психологія. Том 2, No2 (4) 2015 р.17-22

23. Каратыгин Н.А. Электрофизиологические корреляты различной результативности интеллектуальной деятельности: Автореф. дис...канд. биол. наук. М., 2015. – с.25

24. Марютина Т.М., Кондаков И.М. Психофизиология. Учебник для вузов- Москва: МГППУ, 2004 с. 183

25. Дорджиева Д.Б., Пантина Е.Е. Биоэлектрическая активность головного мозг индивидов с различным уровнем качества мыслительной деятельности// Естественные и математические науки в современном мире: сб. ст. по матер. XXIX междунар. науч.-практ. конф. № 4(28). – Новосибирск: СибАК, 2015.

26. Jap B.T., Lal S., Fischer P., Bekiaris E. *Using EEG spectral components to assess algorithms for detecting fatigue* // Expert Systems with Applications. - 2009. - 36. - 2352-2359.

27. Boksem M.A.S., Meijman T.F., Lorist M.M., 2006. Mental fatigue, motivation and action monitoring // Biol. Psychol. –2006. – 72. – 123-132.

28. Базанова О.М. Современная интерпретация альфа-активности ЭЭГ. Международный неврологический журнал. 2011;8(46):96–104.

29. Давыдов., В.В., Петрова И.Н. (2022). Также ряд работ рассматривает реакцию альфа ритма на успешность обучения Александров, А.М. и др 2023 О корреляции альфа-ритма и успешности обучения / А.М. Александров, О.В. Савокина, М.И. Сизинцев // В материалах Итоговой конференции военного общества курсантов, студентов и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. - 2023. - С. 32-35.

30. Александров, А.М. и др 2023 О корреляции альфа-ритма и успешности обучения / А.М. Александров, О.В.Савокина, М.И. Сизинцев // В материалах Итоговой конференции военного-научного общества курсантов, студентов и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. - 2023. - С. 32-35

31. Начарова, М.А. Особенности взаимосвязи между индивидуальной пиковой частотой а-ритма ЭЭГ и характеристиками общего интеллекта / М.А. Начарова, С.А. Махин, В.Б. Павленко // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Биология. Химия. - 2019. - Т. 5. - № 2. -С. 132-144.

32. Klimesch, W. (1997) EEG-alpha rhythms and memory processes. International Journal of Psychophysiology, 26, 319-340.

33. Osaka, 1984; M. (1984) Peak alpha frequency of EEG during a mental task: task difficulty and hemispheric differences. Psychophysiology, 21, 101-105.

34. Petersen, I., Eeg-Olofsson, O. (1971) The development of the electroencephalogram in normal children from the age of 1 through 15 years – Nonparoxysmal activity. Neuropaediatric, 2, 375-404. Glass et al, 1970).

35. Angealakis, 2004; Angelakis E., Lubar J.F., Stathopoulou S., Kounios J. Peak alpha frequency: an electroencephalographic measure of cognitive preparedness // Clin. Neurophysiol. – 2004. – 115. – 887-897.

36. Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis // Brain Res. Brain Res. Rev. – 1999. – 29. – 169-195.)

37. Cheng, 2011 Cheng Shyh-Yueh, Hsu Hong-Te Mental Fatigue Measurement Using EEG, Risk Management Trends. Giancarlo Nota (Ed.), 2011.).

38. Davidson R.J. et al., 1990] Davidson R.J., Chapman J.P., Chapman L.J., Henriques J.B. Asymmetrical Brain Electrical Activity Discriminates Between Psychometrically- Matched Verbal and Spatial Cognitive Tasks //Psychophysiology. - 1990. - V. 27(5). - P. 528-543.

39. Boksem M.A.S., Meijman T.F., Lorist M.M., 2006. *Mental fatigue, motivation and action monitoring* // Biol. Psychol. -2006. - 72. - 123-132

40. Jan Cook, 1998) Cook I.A., O'Hara R., Uijtdehaage S.H., Mandelkern M., Leuchter A.F. *Assessing the accuracy of topographic EEG mapping for determining local brain function* // Electroencephalogr Clin Neurophysiol. - 1998. - 107(6). - 408-414.

41. Klimesch W. *EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis* // Brain Res. Brain Res. Rev. - 1999. - 29. - 169-195.. *and action monitoring* // Biol. Psychol. - 2006. - 72. - 123-132.

42. И.С. Поликанова, А.В. Сергеев Влияние длительной когнитивной нагрузки на параметры ЭЭГ Национальный психологический журнал №1 (13) 2014 стр 86-94 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия Поступила: 26 августа 2014/ Принята к публикации: 30 сентября 2014

43. Русалова М.Н. Динамика асимметрии активности коры головного мозга человека при эмоциональных состояниях. //Журн. высш. нервн. деят. 2005.- Т. 36.- №4.- С. 754–757.

44. Русалова М.Н. Функциональная асимметрия мозга: эмоции и активация. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия. М: Научный мир. - 2004.- 322–348